

AICON

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

SÜNI İNTELLEKTİN TƏDRİS SİSTEMLƏRİNDƏ İNNOVATİV TƏTBİQLƏRİ

Məftun İsmayılov

Zümrüd Rzazadə

Naxçıvan Dövlət Universiteti

meftunismavilov@ndu.edu.az

Aytən Həsənova

Naxçıvan Dövlət Texniki Kolleci

hesanovaayten903@gmail.com

Xülasə

Məqalədə süni intellektin (SI) tədris sistemlərindəki innovativ tətbiqləri ətraflı şəkildə araşdırılır. Süni intellektin tətbiqi təhsil mühitində köklü dəyişikliklərə səbəb olur, xüsusilə adaptiv öyrənmə sistemləri vasitəsilə. Bu sistemlər, tələbələrin fərdi xüsusiyyətlərini, əvvəlki bilik səviyyələrini, öyrənmə sürətlərini və öyrənmə üslublarını təhlil edərək, onların öyrənmə prosesini fərdiləşdirir. Hər bir tələbəyə xüsusi hazırlanmış öyrənmə yolları təqdim edilir, bu da tələbələrin effektiv öyrənməsini artırır və ümumi müvəffəqiyyəti yaxşılaşdırır. Avtomatlaşdırılmış qiymətləndirmə sistemləri də təhsil sahəsində mühüm rol oynayır. Bu sistemlər, tələbələrin performansını obyektiv və dəqiq şəkildə qiymətləndirərək, qiymətləndirmə prosesini asanlaşdırır və insan amilinin təsirini azaltmaqla yanaşı, qiymətləndirmə səhvlərini minimuma endirir. İntellektual müəllim köməkçiləri isə öyrənmə prosesini daha interaktiv və tələbə mərkəzli edir. Bu yanaşma tələbələrin motivasiyasını artırır və onların öyrənmə nəticələrini müsbət istiqamətdə dəyişdirir. Məqalə, bu texnologiyaların təhsil sistemlərini necə modernləşdirdiyini, öyrənmə nəticələrini necə yaxşılaşdırdığını və təhsil prosesində necə inqilabi dəyişikliklərə səbəb olduğunu geniş şəkildə təsvir edir. Nəticə olaraq, süni intellektin təhsildə tətbiqi geniş potensiala malikdir, yeni metodların inkişafına və təhsil sahəsində yeni imkanların yaradılmasına böyük təsir göstərir.

Açar sözlər: Süni intellekt, innovativ tətbiqlər, avtomatlaşdırılmış qiymətləndirmə, adaptiv öyrənmə, intellektual müəllim köməkçiləri.

INNOVATIVE APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN EDUCATIONAL SYSTEMS

Meftun Ismayilov

Zumrud Rzazade

Nakhchivan State University

Aytan Hasanova

Nakhchivan State Technical College

Summary

The article investigates the innovative applications of artificial intelligence (AI) within educational systems. AI has the potential to fundamentally transform education, particularly through the use of adaptive learning systems. These systems analyze various factors such as students' prior knowledge, learning pace, and individual learning styles to create customized learning experiences. By

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

tailoring education to each student's specific needs, these systems enhance overall learning effectiveness and success. Additionally, automated assessment systems play a significant role in modern education by providing objective and precise evaluations of student performance. They streamline the assessment process, reduce human error, and ensure a fairer and more efficient evaluation framework. Intelligent teaching assistants also contribute to a more interactive and student-centered learning environment, thereby increasing student motivation and improving learning outcomes. The article elaborates on how these technologies modernize educational systems, enhance learning results, and drive revolutionary changes in the educational process. It highlights the potential of AI applications to advance educational methodologies, offering new opportunities for improving educational practices. By integrating AI into education, substantial advancements in teaching techniques and learning efficiency can be achieved, paving the way for transformative changes in the field.

Keywords: Artificial intelligence, innovative applications, automated assessment, adaptive learning, intelligent tutoring systems

**ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ**

Мяфгун Исмаилов

Зюмруд Рзазаде

Нахичеванский Государственный Университет

Айтан Гасанова

Нахичеванский Государственный Технический Колледж

Резюме

В статье рассматриваются инновационные применения искусственного интеллекта (ИИ) в образовательных системах. ИИ имеет потенциал коренным образом изменить образование, особенно через использование адаптивных систем обучения. Эти системы анализируют различные факторы, такие как предшествующие знания студентов, темп их обучения и индивидуальные стили обучения, чтобы создать индивидуализированные учебные опыты. Персонализируя обучение в соответствии с конкретными потребностями каждого студента, эти системы улучшают общую эффективность и успех в обучении. Кроме того, автоматизированные системы оценки играют важную роль в современном образовании, предоставляя объективные и точные оценки производительности студентов. Они упрощают процесс оценки, уменьшают человеческие ошибки и обеспечивают более справедливую и эффективную оценочную систему. Интеллектуальные помощники также способствуют созданию более интерактивной и ориентированной на студента образовательной среды, что повышает мотивацию студентов и улучшает результаты обучения. Статья подробно описывает, как эти технологии модернизируют образовательные системы, улучшают результаты обучения и способствуют революционным изменениям в образовательном процессе. Подчеркивается потенциал применения ИИ для продвижения образовательных методик и предоставления новых возможностей для улучшения практик образования. Интеграция ИИ в образование может привести к значительным

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

достижениям в методах преподавания и эффективности обучения, открывая путь для трансформационных изменений в данной области.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, инновационные применения, автоматизированная оценка, адаптивное обучение, интеллектуальные помощники преподавателя.

Giriş

Süni intellekt (SI) təhsil sahəsində sürətli və köklü dəyişikliklərə səbəb olur. Bu dəyişikliklər təhsil sistemlərinin strukturu və funksionallığına təsir edir və bu sahədəki inkişaf hər tələbələr, həm də müəllimlər üçün yeni imkanlar yaradır. Müasir tədris yanaşmaları, texnologiyanın sürətli inkişafı ilə birləşərək daha fərdiləşdirilmiş və səmərəli öyrənmə mühiti təqdim edir. Tədris sistemlərində süni intellektin tətbiqi, təhsil prosesini modernləşdirərək öyrənmə və tədris metodlarını optimallaşdırır.

Təhsil sahəsində süni intellektin tətbiqi bir çox üstünlük təqdim edir. Bu yanaşma, tədris proseslərini daha fərdiləşdirilmiş, adaptiv və interaktiv hala gətirir. Bu məqalədə süni intellektin tədris sistemlərindəki innovativ tətbiqləri ətraflı şəkildə araşdırılır. Məqalə aşağıdakı əsas sahələri əhatə edir:

1. Adaptiv öyrənmə sistemləri,
2. İntellektual müəllim köməkçiləri,
3. Avtomatlaşdırılmış qiymətləndirmə sistemləri.

Bu bölmələrdə hər bir tətbiqin necə işlədiyi, təhsil sistemlərinə necə təsir etdiyi və mövcud tədqiqatlar əsasında əldə edilən nəticələr müzakirə edilir.

1. Adaptiv öyrənmə sistemləri

Adaptiv öyrənmə sistemləri, tədris materiallarını tələbələrin fərdi ehtiyaclarına uyğun olaraq tənzimləyən və təqdim edən sistemlərdir. Bu yanaşma, tələbələrin bilik səviyyəsini, öyrənmə sürətini və öyrənmə üslubunu nəzərə alaraq dərslər materiallarını fərdiləşdirir. Dziuban və digər tədqiqatçılar (2018) bu sistemlərin təhsil sistemlərində necə tətbiq olunduğunu və tələbələrə necə faydalı olduğunu araşdırmışlar (Dziuban və b., 2018, s. 55). Adaptiv öyrənmə sistemləri, tələbələrin fərdi ehtiyaclarını nəzərə alaraq tədris mühitini daha uyğun hala gətirir, bu da öyrənmə nəticələrinin yaxşılaşmasına gətirib çıxarır. Aşağıda, adaptiv öyrənmə sistemlərinə aid konkret platformalar təqdim olunur:

DreamBox Learning. DreamBox Learning, K-8 səviyyəli tələbələr üçün nəzərdə tutulmuş bir adaptiv öyrənmə platformasıdır. Bu sistem, riyaziyyat dərslərində tələbələrin bilik səviyyəsini analiz edərək fərdi öyrənmə yolları təqdim edir. DreamBox, tələbələrin düzgün cavablarını və səhvlərini izləyərək dərslər məzmununu real vaxtda tənzimləyir. Məsələn, əgər bir tələbə müəyyən bir riyazi problemi həll edərkən çətinlik çəkir, sistem avtomatik olaraq həmin mövzuda əlavə məşqlər təqdim edir və tələbənin anlayışını gücləndirir.

Smart Sparrow. Smart Sparrow, tələbələrin fərdi öyrənmə ehtiyaclarına uyğun tədris materiallarını fərdiləşdirən bir adaptiv öyrənmə platformasıdır. Bu sistem, tələbələrin performansını izləyir və dərslər materiallarını tələbənin səviyyəsinə uyğun tənzimləyir. Məsələn, əgər bir tələbə fizika dərslərində spesifik bir mövzuda çətinlik çəkir, Smart Sparrow həmin mövzuda daha çox praktika və əlavə izahatlar təqdim edir. Smart Sparrow, tədris materiallarını tələbənin fərdi ehtiyaclarına uyğun olaraq adaptasiya edir, bu da tələbənin daha effektiv öyrənməsinə kömək edir.

Duolingo. Duolingo, dil öyrənmə platforması olaraq tanınır və adaptiv öyrənmə sistemlərini dil öyrənmə prosesinə tətbiq edir. Platforma, tələbənin dil öyrənmə səviyyəsini qiymətləndirir və dərslər materiallarını həmin səviyyəyə uyğun tənzimləyir. Məsələn, əgər bir istifadəçi müəyyən bir dil bacarığında çətinlik çəkir, Duolingo həmin sahədə daha çox məşq və təkrarlama təqdim edir. Bu

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

yanaşma, istifadəçinin fərdi ehtiyaclarına uyğun tədris materiallarını təmin edir və dil öyrənmə prosesini daha səmərəli edir.

ALEKS (Assessment and Learning in Knowledge Spaces). ALEKS, tələbələrin bilik səviyyələrini qiymətləndirmək və onların fərdi öyrənmə ehtiyaclarına uyğun dərs materialları təqdim etmək üçün istifadə olunan bir platformadır. ALEKS, tələbələrin biliyini ölçərək onların güclü və zəif tərəflərini müəyyən edir və buna əsaslanaraq fərdiləşdirilmiş öyrənmə materialları təqdim edir. Məsələn, əgər bir tələbə riyaziyyatın müəyyən bir sahəsində zəifdirsə, ALEKS həmin mövzuda daha çox məşq və resurs təqdim edir. Bu yanaşma, tələbələrin fərdi öyrənmə ehtiyaclarını qarşılamağa kömək edir.

2. İntellektual müəllim köməkçiləri

İntellektual müəllim köməkçiləri, təhsil prosesində tələbələrə real vaxtda dəstək verən sistemlərdir. Bu köməkçilər, tələbələrin suallarını cavablandırır, əlavə resurslar təqdim edir və öyrənmə prosesini daha interaktiv edir. Woolf (2010) intellektual müəllim köməkçilərinin öyrənmə mühitinə necə inteqrasiya edildiyini və tələbələrə necə kömək etdiyini ətraflı şəkildə təsvir edir (Woolf, 2010, pp. 78). İntellektual köməkçilər, müəllimlərin iş yükünü azaldır, eyni zamanda tələbələrə daha fərdiləşdirilmiş və dəqiq dəstək təqdim edir. Bu yanaşma, tədris prosesinin daha səmərəli və effektiv olmasına kömək edir. Aşağıda intellektual müəllim köməkçiləri üçün bir neçə konkret misal təqdim olunur:

IBM Watson Education. IBM Watson Education, süni intellekt texnologiyasından istifadə edərək təhsil mühitində tələbələrə fərdiləşdirilmiş dəstək təqdim edir. Bu sistem, tələbələrin öyrənmə stilini və bilik səviyyəsini analiz edərək, onlara uyğun dərs materialları və öyrənmə yolları təqdim edir. Məsələn, Watson Education, tələbələrin zəif olduğu mövzulara dair əlavə mənbələr təqdim edir və müəllimlərə tələbələrin performansını barədə dərin analizlər təqdim edir. Bu yanaşma, tələbələrin öyrənmə ehtiyaclarına uyğun dəstək göstərərək, öyrənmə prosesini daha effektiv hala gətirir.

Carnegie Learning's MATHia. Carnegie Learning's MATHia, riyaziyyat öyrənmə üçün xüsusi hazırlanmış intellektual bir köməkçidir. Bu sistem, tələbələrin riyaziyyat problemlərini həll etmə bacarıqlarını izləyir və onlara real vaxtda geribildirim təqdim edir. Məsələn, əgər bir tələbə müəyyən bir riyaziyyat konsepsiyası ilə bağlı çətinlik yaşayıbsa, MATHia həmin mövzuda əlavə izahatlar və müxtəlif tapşırıqlar təqdim edir. Bu yanaşma, tələbələrin riyaziyyat biliklərini möhkəmləndirərək, onların daha yaxşı başa düşmələrinə kömək edir.

Knewton's Alta. Knewton's Alta, müstəqil öyrənmə üçün nəzərdə tutulmuş bir intellektual köməkçidir. Bu sistem, tələbələrin performansını real vaxtda izləyir və öyrənmə materiallarını onların bilik səviyyəsinə uyğun olaraq fərdiləşdirir. Məsələn, əgər bir tələbə müəyyən bir mövzuda çətinlik çəkirsə, Alta həmin mövzuda əlavə resurslar və məşqlər təqdim edir. Sistem, eyni zamanda müəllimlərə tələbələrin performansını izləmək və onların öyrənmə ehtiyaclarına uyğun tədris strategiyaları hazırlamaq üçün məlumat təqdim edir.

Ada. Ada, müasir müstəqil öyrənmə platformasıdır və tələbələrə fərdiləşdirilmiş öyrənmə dəstəyi təqdim edir. Bu intellektual köməkçi, tələbələrin bilik səviyyəsini və öyrənmə üslubunu analiz edir, onlara uyğun tədris materialları təqdim edir və sualları cavablandırır. Məsələn, Ada, tələbələrin müəyyən bir mövzuda çətinlik yaşadığını müəyyən edərək həmin mövzuda daha çox məşq və əlavə izahatlar təqdim edir. Bu yanaşma, tələbələrin öyrənmə təcrübələrini daha da təkmilləşdirir.

3. Avtomatlaşdırılmış qiymətləndirmə sistemləri

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

Avtomatlaşdırılmış qiymətləndirmə sistemləri, tələbələrin işlərini avtomatik olaraq qiymətləndirir və nəticələri dərhal təqdim edir. Bu sistemlər qiymətləndirmə prosesini daha obyektiv edir və müəllimlərin iş yükünü azaldır (Heffernan & Heffernan, 2014, s. 102). Avtomatlaşdırılmış qiymətləndirmə sistemlərinin tətbiqi, qiymətləndirmə prosesindəki qərəzləri azaldır və nəticələrin daha dəqiq və obyektiv olmasını təmin edir. Demir və Arslan (2021) bu sistemlərin tətbiqinin öyrənmə prosesinə təsirini və müəllimlərin iş yükünü necə azaltdığını müzakirə edirlər (Demir & Arslan, 2021, s. 66). Bu yanaşma, həmçinin tələbələrə daha sürətli və dəqiq geri bildirim təqdim edir, bu da öyrənmə prosesini daha da təkmilləşdirir. Aşağıda avtomatlaşdırılmış qiymətləndirmə sistemlərinə aid bir neçə konkret misal təqdim olunur:

Turnitin. Turnitin, yazılı işlərin plagiarizm dərəcəsini qiymətləndirmək üçün geniş istifadə edilən bir sistemdir. Bu platforma, tələbələrin təqdim etdiyi yazılı işləri internetdə mövcud mənbələrlə müqayisə edərək oxşar materialları aşkar edir. Turnitin həmçinin müəllimlərə tələbələrin yazılı işlərinin keyfiyyətini qiymətləndirmək üçün geniş analitik alətlər təqdim edir. Sistem, həmçinin tələbələrin özəl işlərinə dair ətraflı geribildirim təqdim edir və yazıların inteqrasiya olunmuş qiymətləndirmə meyarları əsasında qiymətləndirilməsinə imkan tanıyır.

Grammarly. Grammarly, yazılı materialların dil və qrammatika səhvlərini avtomatik olaraq aşkarlamaq və düzəltmək üçün istifadə olunan bir intellektual köməkçidir. Bu sistem, tələbələrin yazılarını yoxlayaraq qrammatik səhvləri, üslub səhvlərini və yazının aydınlığını qiymətləndirir. Grammarly, müəllimlərə tələbələrin yazılarını qiymətləndirmək üçün əlavə alətlər təqdim edir, bu da qiymətləndirmə prosesini daha sürətli və dəqiq edir.

ETS's e-rater. ETS'nin e-rater, yazılı ifadə bacarıqlarını qiymətləndirmək üçün istifadə edilən avtomatlaşdırılmış bir qiymətləndirmə sistemidir. Bu sistem, tələbələrin yazılı işlərini qrammatika, üslub, struktur və məzmun baxımından qiymətləndirir. e-rater, tələbələrin yazılarını hərtərəfli analiz edərək, onların güclü və zəif tərəflərini müəyyən edir və müvafiq geribildirim təqdim edir. Bu sistem, GRE (Graduate Record Examinations) və TOEFL (Test of English as a Foreign Language) kimi beynəlxalq imtahanlarda istifadə olunur.

Moodle. Moodle, açıq mənbə kodlu bir təhsil idarəetmə sistemidir və avtomatlaşdırılmış qiymətləndirmə funksiyalarını təklif edir. Moodle platformasında müəllimlər testlər və qiymətləndirmə tapşırıqları yarada bilər, bunları tələbələrin performansına əsaslanaraq avtomatik şəkildə qiymətləndirə bilər. Sistem, tələbələrin cavablarını real vaxtda qiymətləndirir və nəticələri dərhal təqdim edir. Moodle, həmçinin qiymətləndirmə meyarlarını təyin etmək və tələbələrə detallı geribildirim təqdim etmək üçün geniş alətlər təqdim edir.

Pearson's MyLab and Mastering. Pearson'ın MyLab və Mastering platformaları, müxtəlif mövzular üzrə avtomatlaşdırılmış qiymətləndirmə və tədris alətləri təqdim edir. Bu sistemlər, tələbələrin tapşırıqlarını və testlərini avtomatik qiymətləndirir, cavabları analiz edir və tələbələrə real vaxtda geribildirim təqdim edir. Platforma, həmçinin müəllimlərə tələbələrin performansını izləmək və onların tədris ehtiyaclarına uyğun materialları tənzimləmək üçün geniş imkanlar təqdim edir.

Süni intellektin tədris sistemlərində tətbiqi, təhsil texnologiyalarının inkişafını stimullaşdırır. Bu texnologiyalar, öyrənmə və tədris proseslərini daha dinamik və interaktiv edir. İnnovativ tədris texnologiyaları, müəllimlərin tədris metodlarını yeniləməyə və öyrənmə mühitini daha cəlbedici hala gətirməyə imkan verir. Təhsil texnologiyalarında baş verən bu irəliləyişlər, tələbələrin motivasiyasını artırır və onların öyrənmə təcrübələrini daha zəngin edir.

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Süni intellektin təhsil sistemlərinə təsiri geniş və çoxşaxəlidir. Bu tətbiqlər, öyrənmə nəticələrini yaxşılaşdırmaqla yanaşı, tədris prosesini daha səmərəli və interaktiv edir. Tələbələrin fərdi ehtiyaclarına uyğun tədris materiallarının təqdim edilməsi, intellektual köməkçilərin dəstəyi və avtomatlaşdırılmış qiymətləndirmə sistemləri, təhsil sahəsində əhəmiyyətli dəyişikliklərə səbəb olur. Bu yanaşmalar, təhsil sistemlərinin daha müasir hala gəlməsinə kömək edir.

Gələcəkdə süni intellektin tədris sistemlərində daha geniş şəkildə tətbiqi gözlənilir. Bu tətbiqlərin inkişafı, təhsil sahəsində daha geniş miqyasda müsbət dəyişikliklərə səbəb olacaqdır. Süni intellektin təhsil sahəsindəki potensialı hələ tam olaraq araşdırılmamışdır, lakin bu texnologiyaların tətbiqi ilə bağlı gələcək tədqiqatlar, yeni tətbiq sahələrinin ortaya çıxmasına və təhsil sistemlərinin daha da təkmilləşdirilməsinə imkan verəcəkdir.

Nəticə. Süni intellektin tədris sistemlərində tətbiqi, təhsil mühitini daha fərdiləşdirilmiş, effektiv və interaktiv edir. Adaptiv öyrənmə sistemləri, intellektual müəllim köməkçiləri və avtomatlaşdırılmış qiymətləndirmə sistemləri təhsil prosesində əhəmiyyətli dəyişikliklərə səbəb olur. Bu yanaşmalar, təhsil sistemlərinin daha müasir və adaptiv hala gəlməsinə təmin edir, lakin tətbiqdə mövcud olan çətinliklər həll edilməlidir. Gələcəkdə bu yanaşmaların inkişafı təhsil sahəsində daha geniş miqyasda müsbət dəyişikliklərə səbəb olacaqdır.

Ədəbiyyat siyahısı:

1. **Demir, S., & Arslan, H.** (2021). *Otomatik Değerlendirme Sistemlerinin Etkileri*. Eğitim Teknolojileri ve Araştırmalar, 52(4), s. 66.
2. **Dziuban, C., Graham, C. R., & Moskal, P. D.** (2018). *Blended Learning: A Dangerous Idea?* Online Learning Consortium, s. 55.
3. **Heffernan, N. T., & Heffernan, C. L.** (2014). *The impact of intelligent tutoring systems on student learning: Evidence from a large-scale study*. Educational Technology Research and Development, 62(1), s. 102.
4. **Wolf, B. P.** (2010). *Building Intelligent Interactive Tutors: Student-Centered Strategies for Revolutionizing E-Learning*. Elsevier, pp. 78.